

HyDelta 3

WP5A – QRA + Spoelen van gasnetten

D5a.2 – Spoelen van gasnetten, onderzoek naar alternatieven voor het spoelen met stikstof.

Status: final

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	Rob van Aerde
Verbonden aan	Kiwa Technology
E-mailadres	Rob.van.aerde@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteur	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	23/08/2024	Rob van Aerde	Kiwa Technology	1ste Concept
2	30/09/2024	Rob van Aerde	Kiwa Technology	2de Concept
3	22/11/2024	Rob van Aerde	Kiwa Technology	3de Concept
	24/01/2025	Rob van Aerde	Kiwa Technology	Definitief

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> • Project partners inclusief Expert Assessment Group • Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	X

Document review

Partner	Naam
NBNL	Raymond van Hooijdonk
NBNL	Rob Nispeling
NBNL	Gilles de Kok
NBNL	Peter Verstegen
DNV	Albert van der Noort
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC	HyDelta Supervisory Group

Executive summary

When converting a natural gas network to a hydrogen network and when venting and degassing pipes in a hydrogen network, the current working method is to purge the gas network with nitrogen before the gas network is filled with hydrogen. The aim of this is to prevent hydrogen/air mixtures in the gas network. Purging with nitrogen (indirect purging) costs time and money.

In order to consider an alternative working method, the following items have been identified as unknown:

- It is unknown whether, from a safety point of view, it is necessary to indirectly purge specific subsystems (gas stations, main and service lines, gas meter installations and installation gas lines) prior to filling the network with hydrogen.
- It is unknown whether indirect purging is necessary during maintenance and repairs in a network in which hydrogen is distributed.
- It is unknown whether there is a realistic alternative.

In response to the above unknown items, the following questions have been formulated:

1. Do gas stations, main lines with multiple service lines, gas meter installations and installation gas lines need to be purged with nitrogen before switching from natural gas to hydrogen and during maintenance and repair of a hydrogen network?
2. Are there alternative methods (cost efficient, safe, easy to apply) available?
3. Are there any network components for which indirect purging has no added value?
4. If purging is necessary, what is the logical sequence?

Answers to the above questions are based on literature research. Performing experiments is not part of the project plan.

Answer to question 1 Do gas stations, main lines with multiple service lines, gas meter installations and installation gas lines need to be purged with nitrogen before switching from natural gas to hydrogen and during maintenance and repairs?

In order to answer question 1, the risk of not purging with nitrogen in the situations mentioned has been examined. An unacceptable risk would mean that purging with nitrogen is necessary.

Based on the information found, it is not possible to make a clear statement about the risk that arises in the situations mentioned. The risk of a situation is determined by the chance of formation of a flammable mixture, the chance of ignition and the consequences of the ignition. The formation of a flammable mixture when expelling hydrogen with air or vice versa cannot be prevented. Although in the literature the chance of ignition in a pipe is considered unlikely, it is also not excluded. Based on the literature, no statement can be made about the chance that the ignition source and the flammable mixture are present at the same time and that there is therefore ignition. The effects of an ignition can be great. Not only in terms of damage and, in the worst case, injury, but certainly in terms of damage to image.

Investigation of static as a possible source of ignition is of great importance. If the possibility of ignition cannot be ruled out on the basis of investigation, further investigation of the effects of ignition of a flammable mixture in a pipe is necessary for a proper substantiation of the risk.

Using the information found on the possibility of forming a flammable mixture and the possible effects, an indication of the risk has been given. A distinction has been made between a small risk and a large risk. Whether a small risk is also an acceptable risk cannot be said on the basis of the available information. The conclusions are as follows:

- In the case of switching from natural gas to hydrogen, where natural gas is directly displaced by hydrogen, nitrogen purging is not necessary.

- In the case of 8 bar main lines without connections, the risk of direct purging is small and purging with nitrogen is not necessary.
- At stations the risk is small when purging directly and venting and degassing the installation. Purging with nitrogen is not necessary.
- When directly purging and degassing and bleeding the following subsystems, the risk is high and purging with nitrogen is recommended:
 - Low pressure (100/30 mbar) main lines with connections.
 - Low pressure (100/30 mbar) main lines without connections.
 - Service lines.
 - Meter setup.
 - Internal installation.
- No statement can be made about the risk of venting and degassing in the subsystems of main pipes with and without connections. The degree of risk in these subsystems depends on the work that is being carried out.

Answer to question 2. Are there alternative methods (cost efficient, safe, conversion-friendly) available?

Pressure swing and vacuum swing are alternative methods for nitrogen purging (see chapter 6). However, their applicability and ultimate benefits are limited. For purging pipes without branches, purging with a nitrogen buffer (slug purging) possibly in combination with a foam pig seems to be a suitable alternative. The advantage of this method is the smaller amount of nitrogen required compared to the amount required for complete purging. Further practical research is recommended to determine the applicability of slug purging.

Answer to question 3. Are there any network components for which indirect purging has no added value?

No information was found in the literature regarding network components for which indirect purging has no added value.

Answer to question 4. If purging is necessary, what is the logical sequence?

No information was found in the literature regarding a purging sequence other than the standard procedure for purging natural gas pipelines.

In [2] the following recommendations are made regarding direct purging of installation gas lines:

- Before carrying out any work on an internal installation, it must be determined whether any unknown or empty piping is present. As part of the tightness test carried out prior to direct purging, an additional measurement can be taken to calculate the installation volume by monitoring the pressure rise when a known volume of gas is added to the installation. This can be achieved using a small positive displacement pump and a manometer. This calculated volume can be compared to the estimated volume to determine the presence of unknown or empty piping.
- Each branch must be purged in turn (direct purging) without an interruption of more than one hour between individual purging actions.
- In most cases, direct purging uses a shut-off valve with an integrated 1 mm measuring nipple. Installing such a shut-off valve for all consumer units is an option for direct purging of the pipes.
A 1 mm measuring nipple only allows an air flow of 2 l/min. So it takes more than 17 minutes to flush a complete installation of 35 liters. The question is whether this is desirable.

Recommendations

Based on the research carried out, the following recommendations are made;

- Obtaining clarity about static as an ignition source in a subsystem.
- Obtaining clarity about the combustion appliance as an ignition source outside the gas line.
- If static cannot be ruled out as a source of ignition, it is recommended to perform further investigations into the residual air or hydrogen in subsystems and the effects of ignition. It should be noted that the situation of residual air or hydrogen can also occur when purging with nitrogen.
- If static cannot be ruled out as a source of ignition and it is desirable to retain direct purging as a method of operation, it is recommended that research be conducted into the probability and effects of ignition in high-risk situations.
- If the combustion appliance cannot be ruled out as a source of ignition, it is recommended to conduct further research into the effects of ignition in internal pipes containing a low hydrogen concentration (between the lower flammability limit and stoichiometric) in air.

1. Samenvatting

Bij de omzetting van een aardgasnet naar een waterstofnet en bij het ontluichten en ontgassen van leidingen in een waterstofnet, is de huidige werkmethode het spoelen van het gasnet met stikstof voordat het gasnet gevuld wordt met waterstof. Het doel hiervan is het voorkomen van waterstof/lucht mengsels in het gasnet. Spoelen met stikstof (indirect spoelen) kost tijd en geld.

Om een alternatieve werkmethode te kunnen overwegen zijn onderstaande items onderkend als onbekend:

- Het is onbekend of het, vanuit veiligheidsoogpunt, noodzakelijk is om specifieke deelsystemen (gasstations, hoofd- en aansluitleidingen, gasmeteropstellingen en binneninstallaties) indirect te spoelen voorafgaand aan het vullen van het net met waterstof.
- Het is onbekend of het noodzakelijk is om indirect te spoelen gedurende onderhoud en reparatie bij een net waarin waterstof wordt gedistribueerd.
- Het is onbekend of er een realistisch alternatief is.

Naar aanleiding van bovenstaande onbekende items zijn de volgende vragen geformuleerd:

1. Moeten gasstations, hoofdleidingen met meerdere aansluitleidingen, gasmeteropstellingen en binneninstallaties gespoeld worden met stikstof voorafgaand aan het omschakelen van aardgas naar waterstof en tijdens onderhoud en reparatie van een waterstofnet?.
2. Zijn er alternatieven methodes (kosten efficiënt, veilig, eenvoudig toepasbaar) beschikbaar?
3. Zijn er netonderdelen te benoemen waarvoor indirect spoelen geen toegevoegde waarde heeft?
4. Als spoelen noodzakelijk is, wat is de logische volgorde?

Beantwoording van bovenstaande vragen is op basis van literatuuronderzoek. Het uitvoeren van experimenten maakt geen deel uit van het projectplan.

Antwoord op vraag 1 Moeten gasstations, hoofdleidingen met meerdere aansluitleidingen, gasmeteropstellingen en binneninstallaties gespoeld worden met stikstof voorafgaand aan het omschakelen van aardgas naar waterstof en tijdens onderhoud en reparatie?

Om de vraag 1 te kunnen beantwoorden is er gekeken naar het risico van het niet spoelen met stikstof in de genoemde situaties. Een onacceptabel risico zou betekenen dat spoelen met stikstof noodzakelijk is.

Op basis van de gevonden informatie is het niet mogelijk om een eenduidige uitspraak te doen over het risico dat ontstaat in de genoemde situaties. Het risico van een situatie wordt bepaald door de kans op vorming van een brandbaar mengsel, de kans op ontsteking en de gevolgen van de ontsteking. Het ontstaan van een brandbaar mengsel bij het verdrijven van waterstof met lucht of andersom is niet te voorkomen. Hoewel in de literatuur de kans op ontsteking in een leiding als onwaarschijnlijk wordt geacht wordt deze ook niet uitgesloten. Over de kans dat de ontstekingsbron en het brandbare mengsel gelijktijdig aanwezig zijn en er dus sprake is van ontbranding, valt op basis van de literatuur geen uitspraak te doen. De effecten van een ontbranding kunnen groot zijn. Niet alleen in de zin van schade en in het ergste geval letsel maar zeker in de zin van imago schade.

Onderzoek naar staticiteit als mogelijke ontstekingsbron is van groot belang. Indien op basis van onderzoek de kans op ontsteking niet kan worden uitgesloten, is nader onderzoek naar de effecten van ontsteking van een brandbaar mengsel in een leiding noodzakelijk voor een goede onderbouwing van het risico.

Met behulp van de gevonden informatie over de mogelijkheid tot vorming van een brandbaar mengsel en de mogelijke effecten is er een indicatie gegeven van het risico. Hierbij is onderscheid

gemaakt tussen een klein risico en een groot risico. Of een klein risico ook een acceptabel risico is, valt op basis van de beschikbare informatie niet te zeggen. De conclusies zijn de volgende:

- In het geval van het omschakelen van aardgas naar waterstof, waarbij aardgas rechtstreeks wordt verdreven door waterstof, is spoelen met stikstof niet noodzakelijk.
- In het geval van 8 bar hoofdleidingen zonder aansluitingen is het risico klein bij het direct spoelen en is spoelen met stikstof niet noodzakelijk.
- Bij stations is het risico klein bij het direct spoelen en het ontluchten en ontgassen van de installatie. Spoelen met stikstof is niet noodzakelijk.
- Bij het direct spoelen en het ontgassen en ontluchten is bij onderstaande deelsystemen het risico groot en wordt spoelen met stikstof geadviseerd:
 - Lage druk (100/ 30 mbar) hoofdleidingen met aansluitingen.
 - Lage druk (100/ 30 mbar) hoofdleidingen zonder aansluitingen.
 - Aansluitleidingen.
 - Meteropstelling.
 - Binneninstallatie.
- Over het risico van het ontluchten en ontgassen bij de deelsystemen hoofdleidingen met en zonder aansluitingen valt geen uitspraak te doen. De mate van risico is bij deze deelsystemen afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Antwoord op vraag 2. Zijn er alternatieve methodes (kosten efficiënt, veilig, conversion-friendly) beschikbaar?

Pressure swing en vacuum swing zijn alternatieve methodes voor het spoelen met stikstof (zie hoofdstuk 6). De toepasbaarheid en uiteindelijke voordelen zijn echter beperkt. Voor het spoelen van leidingen zonder aftakkingen lijkt het spoelen met een buffer van stikstof (slug spoelen) eventueel in combinatie met een foam pig een geschikt alternatief. Het voordeel van deze methode is de kleinere hoeveelheid benodigde stikstof ten opzichte van de hoeveelheid die nodig is voor het volledig spoelen. Om de toepasbaarheid van het slug spoelen vast te stellen wordt nader praktijk onderzoek aanbevolen.

Antwoord op vraag 3. Zijn er netonderdelen te benoemen waarvoor indirect spoelen geen toegevoegde waarde heeft?

In de literatuur is geen informatie gevonden ten aanzien van netonderdelen waarvoor indirect spoelen geen toegevoegde waarde heeft.

Antwoord op vraag 4. Als spoelen noodzakelijk is, wat is de logische volgorde?

In de literatuur is geen informatie gevonden ten aanzien van een volgorde van spoelen anders dan de gangbare werkwijze bij het spoelen van aardgasleidingen.

In [2] worden onderstaande aanbevelingen gedaan ten aanzien van het direct spoelen van binneninstallaties:

- Voorafgaand aan werkzaamheden aan een binneninstallatie moet bepaald worden of er onbekende of loze leidingen aanwezig zijn. Als onderdeel van de dichtheidstest die voorafgaand aan het direct spoelen wordt uitgevoerd, kan een aanvullende meting worden uitgevoerd om het installatievolume te berekenen door de drukstijging te controleren wanneer een bekend volume gas aan de installatie wordt toegevoegd. Dit kan worden bereikt door een kleine verdringerpomp en een manometer. Dit berekende volume kan worden vergeleken met het geschatte volume om de aanwezigheid van onbekende of loze leidingen vast te stellen.
- Elke aftakking moet om de beurt worden gespoeld (direct spoelen) zonder onderbreking van meer dan een uur tussen de afzonderlijke spoel acties.

- In de meeste gevallen wordt bij het direct spoelen gebruik gemaakt van een afsluiter met een geïntegreerde 1 mm meetnippel. Het installeren van een dergelijke afsluiter voor alle verbruikstoestellen is een optie voor het direct spoelen van de leidingen. Een 1 mm meetnippel laat slechts een luchtstroom van 2 l/min toe. Het duurt dus meer dan 17 minuten om een volledige installatie van 35 liter te spoelen. De vraag is of dit wenselijk is.

Aanbevelingen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn er de volgende aanbevelingen;

- Het verkrijgen van uitsluitel over staticiteit als ontsteekbron in een deelsysteem.
- Het verkrijgen van uitsluitel over het verbrandingstoestel als ontsteekbron buiten de gasleiding.
- Als staticiteit niet kan worden uitgesloten als ontsteekbron is de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar het achterblijven van lucht of waterstof in deelsystemen en de effecten van ontsteking. Hierbij opgemerkt dat de situatie van het achterblijven van lucht of waterstof zich ook voor kan doen wanneer er met stikstof wordt gespoeld.
- Als staticiteit niet kan worden uitgesloten als ontsteekbron en het wenselijk is om het direct spoelen als werkwijze te behouden, wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de kans en effecten van ontsteking in de situaties met een groot risico.
- Als het verbrandingstoestel niet kan worden uitgesloten als ontsteekbron is de aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van ontsteking in binnenleidingen met daarin een lage waterstof concentratie (tussen de onderste brandbaarheidsgrens en stoichiometrisch) in lucht.

Gebruikte termen

In dit rapport worden termen gebruikt die ten behoeve van de leesbaarheid hier worden toegelicht;

Indirect en direct spoelen:

Bij het indirect spoelen wordt er gebruik gemaakt van een inert gas om een gas (een brandbaar gas of lucht) uit een leiding te verdrijven.

Bij het direct spoelen wordt er geen gebruik gemaakt van inert gas. Waterstof wordt in dit geval verdreven door lucht of andersom.

Efficiënt en inefficiënt spoelen:

Bij het efficiënt spoelen is er sprake van een minimale vermenging van beide gassen. Onvoldoende spoelsnelheid is een belangrijke factor die leidt tot inefficiëntie [1],[11].

1. Inhoud

Document samenvatting	2
Executive summary	3
1. Samenvatting.....	6
2. Bepaling van het risico van het niet spoelen met stikstof	10
2.1 Uitgangspunten	10
2.2 Bepaling van het risico	13
2.2.1 Kans op vorming van een brandbaar waterstof/lucht mengsel.....	14
2.2.2 Kans op een ontstekbron	14
2.2.3 Effect van de ontbranding	14
2.3 Resultaat.....	15
3. De kans op vorming van een brandbaar gas/luchtmengsel bij het direct spoelen.....	19
3.1. Vorming van een brandbaar mengsel bij het direct spoelen	19
3.1.1 Omvang van het brandbare mengsel	20
3.2. Vorming van een brandbaar mengsel als gevolg van achtergebleven lucht of waterstof in een systeem.....	22
4. De kans op een ontstekbron bij een brandbaar mengsel	24
4.1 Ontstekbronnen tijdens het affakkelen of afblazen.....	24
4.2 Het verbrandingstoestel als ontstekbron.....	24
4.3 Ontstekbronnen in de leiding.....	24
5. Het effect van ontbranding in een leiding.....	26
5.1 Effect van ontbranding van een beperkt volume aan brandbaar mengsel in een leiding	26
5.2 Effect van ontbranding in een leiding volledig gevuld met een brandbaar mengsel.....	27
6. Alternatieven voor het indirect spoelen	28
7. Referenties	29

2. Bepaling van het risico van het niet spoelen met stikstof

2.1 Uitgangspunten

Voor het beantwoorden van de vraag of er gespoeld moet worden met stikstof in de verschillende deelsystemen bij verschillende situaties, zie hoofdstuk 1, is er gekeken naar het risico van het niet spoelen met stikstof.

Het gevaar waarvan het risico bepaald moet worden is de ontsteking van een brandbaar gas/luchtmengsel in een deelsysteem met brand/ explosie tot gevolg.

Het risico van dit gevaar laat zich bepalen door de volgende aspecten;

- De kans op de vorming van een brandbaar gas/luchtmengsel.
- De kans op een ontstekingsbron bij het brandbare gas/luchtmengsel.
- Het effect van de ontbranding van gas/luchtmengsel.

In de gesprekken met de begeleidingsgroep is de vraag specifiek gemaakt; Is het spoelen met stikstof noodzakelijke in de volgende situaties;

- Het in gebruik nemen
 - Het omschakelen van aardgas in de leiding naar waterstof in een deelsysteem¹⁾.
 - Het omschakelen van lucht in de leiding naar waterstof in een deelsysteem.
 - Na uitvoering van werkzaamheden ²⁾.
- Het uit gebruik nemen
 - Het omschakelen van waterstof in de leiding naar lucht in een deelsysteem.
 - Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden ³⁾.

¹⁾ Bij het omschakelen van aardgas naar waterstof, door het rechtstreeks verdrijven van aardgas door waterstof, wordt er geen lucht in het systeem gebracht daardoor is er geen kans op vorming van een brandbaar gas/lucht mengsel. Het spoelen met stikstof is daarmee niet noodzakelijk. In het eindrapport van HyDelta 1 WP1C [15] wordt dit bevestigd aan de hand van experimenten waarbij leidingen gevuld met aardgas zijn gespoeld met waterstof. De conclusie van dit rapport is dat het mogelijk is en dat dit geen bijzondere risico's met zich mee brengt. Deze optie wordt in dit rapport daarom niet verder behandeld.

²⁾ Bij de situatie 'na uitvoering van werkzaamheden' is uitgegaan van het uitvoeren van werkzaamheden aan een deel van het systeem. Bijvoorbeeld het vervangen van een gedeelte van een leiding of het vervangen van een component (een afsluiter of een gasmeter). Na het uitvoeren van de werkzaamheden bevindt er zich lucht in het systeem.

Figuur 1: schematische voorstelling van een situatie na werkzaamheden

Volgens de in de veiligheidsworkinstructies voorgeschreven werkwijze wordt het nieuwe leidingdeel of component eerst ontlucht (direct spoelen) voordat de leiding weer in gebruik wordt genomen. De vraag is of het noodzakelijk is om het nieuw geplaatste leiding deel of component met behulp van stikstof te ontluchten (indirect spoelen) voordat het inblokken wordt opgeheven.

3) Bij de situatie ‘voor uitvoering van werkzaamheden’ is uitgegaan van een ingeblokt deel van het systeem waarbij voorafgaand aan de werkzaamheden het ingeblokkeerde deel van het systeem overeenkomstig de veiligheidswerkinstructies eerst wordt ontgast (direct spoelen) voordat er componenten of leidingdelen worden gedemonteerd. Het is de vraag of er bij het ontgassen gebruik gemaakt moet worden van stikstof (indirect spoelen).

In HyDelta 3 WP5B wordt onderzoek gedaan naar de handelwijze in geval van storingsituaties. De uitkomsten van dit onderzoek zullen mede bepalend zijn voor de keuze voor het wel of niet met stikstof spoelen (ontgassen) voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden.

De hierboven beschreven situaties doen zich voor in verschillende deelsystemen. Voor het bepalen van de kans en het effect is uitgegaan van de volgende deelsystemen;

Hoofdleiding zonder aansluitingen.

Figuur 2: schematische voorstelling van hoofdleidingen zonder aansluiting

Hoofdleiding met aansluitingen.

Figuur 3: schematische voorstelling van hoofdleidingen met aansluiting

Aansluitleiding (vanaf de aansluiting op de hoofdleiding inclusief zadel tot aan de meteropstelling).

Figuur 4: schematische voorstelling van de aansluitleiding (vanaf de aansluiting op de hoofdleiding inclusief zadel tot aan de meteropstelling)

Meteropstelling (vanaf de hoofdkraan tot aan de uitgaande zijde van de meterbeugel).

Figuur 5: schematische voorstelling van de meteropstelling (vanaf de hoofdkraan tot aan de uitgaande zijde van de meterbeugel)

Binneninstallatie (vanaf de uitgaande zijde van de meterbeugel tot en met het gastoestel).

Figuur 6: schematische voorstelling van de binneninstallatie (vanaf de uitgaande zijde van de meterbeugel tot en met het gastoestel)

Gasdrukregelstation.

Figuur 7: schematische voorstelling gasstation

2.2 Bepaling van het risico

Het gevaar waarvan het risico bepaald moet worden is de ontsteking van een brandbaar waterstof/luchtmengsel in een deelsysteem met brand/ explosie tot gevolg.

Het risico van dit gevaar laat zich bepalen door de volgende aspecten;

- De kans op de vorming van een brandbaar waterstof/lucht mengsel.
- De kans op ontsteking van het brandbare waterstof/lucht mengsel.
- Het effect van de ontbranding van waterstof/lucht mengsel.

Van elk van deze aspecten is geprobeerd om op basis van literatuuronderzoek informatie te verzamelen voor het maken van een kwantitatieve bepaling van het risico. Gedurende het onderzoek is vastgesteld dat er voor het kwantitatief bepalen van het risico onvoldoende informatie beschikbaar is. Informatie in de vorm van numerieke gegevens en statistische data over kans op vorming van een brandbaar mengsel, de kans op ontsteking en de gevolgen van een ontsteking ontbreekt of is niet in voldoende mate beschikbaar. Daarom is besloten om op basis van de beschikbare informatie een kwalitatieve inschatting te geven van de mate van risico volgens onderstaand principe.

Figuur 8: schema voor bepaling van het risico

2.2.1 Kans op vorming van een brandbaar waterstof/lucht mengsel

Het direct spoelen heeft ongeacht het deelsysteem altijd tot gevolg dat er een brandbaar waterstof/lucht mengsel ontstaat in het deelsysteem. Het volume van dit mengsel en de aanwezigheidsduur wordt bepaald door verschillende factoren. In de gevonden literatuur worden deze factoren, waaronder leidinglengte en leidingdiameter, beschreven en de invloed die deze factoren hebben op het volume van het brandbare mengsel. Zie hoofdstuk 3.

2.2.2 Kans op een ontstekingsbron

Ten aanzien van de aanwezigheid van een ontstekingsbron is gebleken dat hier onzekerheid over is. Hoewel staticiteit als ontstekingsbron in de leiding onwaarschijnlijk wordt geacht, wordt deze ook niet uitgesloten (zie hoofdstuk 4). Inzicht in staticiteit en het verbrandingstoestel als potentiële ontstekingsbron is van belang. Als de aanwezigheid van een ontstekingsbron kan worden uitgesloten is er geen ontbranding en dus geen risico.

2.2.3 Effect van de ontbranding

Als de aanwezigheid van een ontstekingsbron niet kan worden uitgesloten en de aanwezigheid van een brandbaar mengsel evident is, laat de mate van risico zich bepalen door het effect (drukopbouw) van de verbranding van het brandbare mengsel (zie figuur 9).

Figuur 9: schema voor bepaling van het risico bij aanwezigheid van een brandbaar mengsel en ontstekingsbron

Hierbij wordt het effect van de verbranding bepaald door het volume en de concentratie van het brandbare mengsel en het deelsysteem waarin de verbranding plaatsvindt. Uit de literatuur valt op te maken dat de effecten bij ontbranding van grote volumes aan brandbaar mengsel groter zullen zijn dan de effecten van ontbranding van kleine volumes aan brandbaar mengsel, hetzelfde gaat op voor de concentratie waterstof in lucht. Beide, het volume aan brandbaar mengsel en de concentratie van het brandbare mengsel zullen elkaar versterken als het gaat om het effect van ontbranding.

Figuur 10: schematisch de invloed van volume en concentratie van een brandbaar mengsel op het effect van ontbranding

In de literatuur is beperkt informatie gevonden over de effecten voor de omgeving van een ontbranding in een leiding (zie hoofdstuk 5). In enkele gevallen is er sprake van het bezwijken van de gasleiding, hierbij is het te verwachten dat er ook sprake zal zijn van effecten voor de omgeving.

Bij de bepaling van het effect van de ontbranding (en daarmee het risico) is uitgegaan van de volgende indeling; indien naar verwachting de verbrandingsdruk boven de werkdruk van het deelsysteem komt, wordt het effect (en risico) als groot beschouwd. Als naar verwachting de verbrandingsdruk onder de werkdruk van het deelsysteem blijft wordt het effect en het risico als klein beschouwd.

Vervolgonderzoek naar de effecten van ontbranding in een deelsysteem zal uit moeten wijzen of deze aanname correct is en dat een klein risico daarmee ook een acceptabel risico is.

2.3 Resultaat

In onderstaand overzicht wordt een risico-inschatting gegeven van het direct spoelen (ontluchten en ontgassen zonder stikstof). Voor deze risico-inschatting is gebruik gemaakt van de informatie uit de gevonden literatuur (zie hoofdstuk 3, 4 en 5) en expert opinion.

In 2.1 zijn de te beschouwen situaties en uitgangspunten beschreven waaronder het direct spoelen van lucht naar waterstof (in gebruik nemen) en het direct spoelen van waterstof naar lucht (het uit gebruik nemen). Uit de literatuur blijkt dat er verschillen zijn in de omvang van het brandbare mengsel bij het direct spoelen van lucht naar waterstof (in gebruik nemen) en het direct spoelen van waterstof naar lucht (het uit gebruik nemen). Deze verschillen zijn echter niet dusdanig groot dat er sprake is van een verschil in de risico-inschatting. Beide situaties worden daarom in de tabel behandeld onder 'direct spoelen'.

Bij de bepaling van het risico is geen rekening gehouden met de aanwezigheidsduur van het brandbare mengsel in de leiding. Bij het spoelen verplaatst het brandbare mengsel zich door de leiding. Voor het ontstaan van ontbranding moet er sprake zijn van een gelijktijdige aanwezigheid van een brandbaar mengsel en een ontstekingsbron in de leiding. In de literatuur is hierover geen informatie gevonden. Er van uitgaande dat er geen sprake is van een continue ontstekingsbron, wordt de kans op het gelijktijdig aanwezig zijn niet als groot ingeschat. Hierdoor kan het risico lager worden ingeschaald dan vermeld.

Hoofdleiding zonder aansluitingen

Direct spoelen

- Het risico is klein voor hoofdleidingen zonder aansluitingen met een korte lengte maar neemt toe bij een toenemende leidinglengte. Bij een korte leidinglengte zal naar verwachting het volume aan brandbaar mengsel dat ontstaat bij het direct spoelen klein zijn ten opzichte van het totale leiding volume.
Bij toenemende leidinglengte is er een toename van het volume van het brandbare mengsel. Ontsteking van dit mengsel zal, als gevolg van het volume, leiden tot hogere drukken bij verbranding. In de literatuur is geen informatie gevonden over de lengte waarbij het risico gaat toenemen.
- Het risico neemt toe als gevolg van inefficiënt spoelen (te lage spoelsnelheid).
- Het risico is groot voor hoofdleidingen met een werkdruk van 100 mbar.
Deze leidingen inclusief componenten zijn naar verwachting niet bestand tegen de drukken die kunnen optreden bij verbranding.

Hoofdleiding zonder aansluitingen

Ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden en ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden

- De mate van risico wordt bepaald door de werkzaamheden en daarmee het volume dat ontgast of ontlucht moet worden.

Hoofdleiding met aansluitingen

Direct spoelen

- Het risico is groot omdat het hier een 100 mbar net betreft.
Deze leidingen inclusief componenten zijn naar verwachting niet bestand tegen de drukken die kunnen optreden bij verbranding.
- Het risico neemt toe bij de aanwezigheid van meerdere aansluitingen met een lengte van meer dan 10 meter.
- Het risico neemt toe bij een toenemende leidinglengte. Bij toenemende leiding lengte is er een toename van het volume van het brandbare mengsel ontsteking hiervan zal leiden tot hoge drukken bij verbranding.

Hoofdleiding met aansluitingen

Ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden en ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden

- De mate van risico wordt bepaald door het volume dat ontgast of ontlucht moet worden voor of na uitvoering van de werkzaamheden (zie hoofdstuk 3.3.1).

Aansluitleiding (vanaf de aansluiting op de hoofdleiding inclusief zadel tot aan de meteropstelling)

Direct spoelen

- Het risico is groot omdat het hier een 100 mbar net betreft.
Bij het direct spoelen zal het volume van het brandbaar mengsel dat ontstaat groot zijn ten opzichte van het totale volume van het deelsysteem. Een verhoudingsgewijs groot volume aan brandbaar mengsel in een deelsysteem zal leiden tot hoge drukken bij verbranding.
Deze leidingen inclusief componenten zijn naar verwachting niet bestand tegen de drukken die kunnen optreden bij verbranding.

Aansluitleiding (vanaf de aansluiting op de hoofdleiding inclusief zadel tot aan de meteropstelling)

Ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden en ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden

- Het risico is groot wanneer er bij werkzaamheden de volledige aansluitleiding (vanaf de aansluiting op de hoofdleiding tot aan de meteropstelling) wordt ontgast en na uitvoering de werkzaamheden wordt ontlucht. De situatie die dan ontstaat is gelijk aan de hierboven beschreven situatie van direct spoelen.
- Wanneer er ten behoeve van de werkzaamheden voor gekozen wordt om een deel van het systeem in te blokken en te ontgassen dan zal het risico afnemen wanneer er sprake is van een kleiner volume dat ontgast wordt.

Meteropstelling (vanaf de hoofdkraan tot aan de uitgaande zijde van de meterbeugel)

Direct spoelen

- Het risico is groot omdat het hier een 100/ 30 mbar deelsysteem betreft. Bij het direct spoelen zal het volume van het brandbaar mengsel dat ontstaat groot zijn ten opzichte van het totale volume van het deelsysteem. Een verhoudingsgewijs groot volume aan brandbaar mengsel in het deelsysteem zal leiden tot hoge drukken bij verbranding. De componenten zijn naar verwachting niet bestand tegen de drukken die kunnen optreden bij verbranding.

Meteropstelling (vanaf de hoofdkraan tot aan de uitgaande zijde van de meterbeugel)

Ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden en ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden

Bij het ontgassen en het ontluchten zal dezelfde situatie ontstaan als bij het direct spoelen zoals hierboven beschreven.

Binneninstallatie (vanaf de uitgaande zijde van de meterbeugel tot en met het gastoestel)

Direct spoelen

- Het risico is groot omdat het hier een 30 mbar deelsysteem betreft. Bij het direct spoelen zal het volume van het brandbaar mengsel dat ontstaat groot zijn ten opzichte van het totale volume van het deelsysteem. Een verhoudingsgewijs groot volume aan brandbaar mengsel in het deelsysteem zal leiden tot hoge drukken bij verbranding. De componenten zijn naar verwachting niet bestand tegen de drukken die kunnen optreden bij verbranding.

Het risico neemt toe wanneer er sprake is van loze of onbekende leidingen waarin lucht of waterstof kan achter blijven resulteren in een brandbaar mengsel.

Binneninstallatie (vanaf de uitgaande zijde van de meterbeugel tot en met het gastoestel)

Ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden en ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden

- Er van uitgaande dat er geen mogelijkheden zijn tot het segmenteren van de binneninstallatie zal er bij het uitvoeren van werkzaamheden voor gekozen worden om de installatie tussen de hoofdkraan en de toestelkraan te ontgassen. Na het uitvoeren van werkzaamheden zal tussen de hoofdkraan en de toestelkraan ontlucht moeten worden. Deze situaties zijn gelijk aan het direct spoelen zoals hiervoor beschreven. Het risico is groot.

Gasdrukregelstation

Direct spoelen, ontluchten na het uitvoeren van werkzaamheden en ontgassen voor het uitvoeren van werkzaamheden

- Het risico is klein omdat de kans op ontsteking klein wordt geacht. De gasdrukregelinstallatie bestaat uit metalenleidingen en -componenten die zijn geaard. Staticiteit als ontstekingsbron is daarom niet aannemelijk. Andere ontstekingsbronnen die een brandbaar mengsel in de regelinstallatie kunnen ontsteken zijn niet te verwachten.

De vorming van een brandbaar mengsel wordt niet uitgesloten. Door de constructie van een regelinstallatie zal er in tegenstelling tot een leiding bij het spoelen van een gasdrukregelinstallatie geen sprake zijn van verplaatsing (gas A duwt gas B naar buiten) maar sprake zijn van verdunning (gas

A mengt zich met gas B). Hierdoor zal naar verwachting tijdens het direct spoelen het volume aan brandbaar mengsel groot zijn ten opzichte van het totale volume. Het achterblijven van lucht of

waterstof in delen van de regelinstallatie (bijvoorbeeld meetleidingen) na het direct of indirect spoelen kan leiden tot de vorming van een brandbaar mengsel.

3. De kans op vorming van een brandbaar gas/luchtmengsel bij het direct spoelen

De aanwezigheid van een brandbaar mengsel is de eerste voorwaarde voor het kunnen ontstaan van gevaar (ontsteking van een brandbaar waterstof/lucht mengsel in een deelsysteem met brand/explosie tot gevolg). Indien er zich geen brandbaar mengsel kan vormen is er geen gevaar en dus geen risico.

In de in hoofdstuk 2.1 beschreven situaties zijn er een aantal mogelijkheden tot vorming van een brandbaar mengsel in een deelsysteem wanneer er de werkwijze van direct spoelen wordt toegepast:

- Vorming van een brandbaar waterstof/lucht mengsel als gevolg van vermenging van waterstof en lucht tijdens het direct spoelen en bij het ontluchten of ontgassen respectievelijk voor en na werkzaamheden. Bij het direct spoelen is de vorming van een brandbaar mengsel in het overganggebied tussen het waterstof en de lucht onvermijdelijk. Het volume van het brandbare mengsel en de verhouding tussen het brandbare mengsel en de totale leidinginhoud is afhankelijk van leidinglengte, leidingdiameter en efficiëntie van het spoelen. Aangezien deze situatie ontstaat tijdens het spoelen betekent dit dat het brandbare mengsel tijdelijk aanwezig is in de leiding.
- Vorming van een brandbaar waterstof/lucht mengsel als gevolg van het achterblijven van waterstof of lucht na het spoelen, bijvoorbeeld in loze leidingen. Dit kan zich voordoen bij zowel het direct als het indirect spoelen.

In onderstaande hoofdstukken 3.1, 3.2 en 3.3 wordt de vorming van een brandbaar mengsel nader toegelicht.

De vorming van een brandbaar mengsel als gevolg van het afblazen van waterstof (ten behoeve van het uit gebruik nemen) is niet meegenomen in deze beschouwing. Bij zowel het direct- als het indirect spoelen zal er bij het afblazen van waterstof, rondom de afblaasopening een brandbaar mengsel worden gevormd. Hier is dus geen onderscheid in de kans op de vorming van een brandbaar mengsel tussen het direct of het indirect spoelen. In [8] wordt de kans op ontsteking, bij het afblazen van waterstof, en daarbij inslag in de leiding als zeer onwaarschijnlijk geacht. Hierbij de randvoorwaarde dat de locatie voor het afblazen zorgvuldig wordt bepaald.

3.1. Vorming van een brandbaar mengsel bij het direct spoelen

Het spoelen van een deelsysteem is het vervangen van een gas door een ander gas. Dit vervangen vindt plaats door middel van verplaatsing (gas A duwt gas B uit het deelsysteem) en verdunning (gas A mengt zich met gas B, waarbij B wordt afgevoerd en A wordt toegevoerd).

Bij het spoelen wordt onderscheid gemaakt tussen het direct spoelen, waarbij een brandbaar gas direct wordt vervangen door lucht (of andersom), en het indirect spoelen, waarbij er een inert gas wordt gebruikt om het gas in het deelsysteem te verdrijven. Bij het direct spoelen is als gevolg van de verdunning de vorming van een zone met een brandbaar gas/lucht mengsel onvermijdelijk.

Figuur 11: schematische voorstelling van het spoelen van een leiding

3.1.1 Omvang van het brandbare mengsel

In de gevonden literatuur [1],[8] worden spoelsnelheid, leidinglengte en leidingdiameter benoemd als belangrijke factoren die van invloed zijn op de omvang van het brandbare mengsel.

Afgezien van experimenten waarbij de omvang van het brandbare mengsel is bepaald bij verschillende spoelsnelheden, leidinglengtes en leidingdiameters, is er in de literatuur geen informatie gevonden om door middel van een rekenmodel de omvang van het brandbare mengsel dat kan ontstaan in een leiding te bepalen.

Onderstaand een samenvatting van de gevonden informatie waarbij de omvang van het brandbare mengsel is bepaald.

In [9] zijn de resultaten van experimenten van het spoelen met stikstof van waterstofleidingen vastgelegd. Omdat lucht voor ongeveer 78% uit stikstof bestaat geven deze resultaten een indicatie voor de vorming van een brandbaar mengsel. In een DN 100 leiding (lengte 200 meter) vormt zich bij het ontluichten (stikstof uit de leiding verdrijven met waterstof) een waterstof-stikstof mengsel van ongeveer 0,3 m³. Bij het ontluichten van een DN 200 leiding (lengte 200 meter) bedraagt dit volume ongeveer 2 m³. Bij ontgassen neemt het volume waterstof-stikstof toe naarmate de spoelsnelheid lager is (en af als deze hoger is). Voor ontluichten blijkt dat het waterstof-stikstof mengsel groter wordt naarmate de spoelsnelheid hoger is (zowel in de DN 100 als in de DN 200). In het betreffende rapport wordt hier geen verklaring voor gegeven.

[1] beschrijft de resultaten van meerdere experimenten met direct spoelen. In het betreffende rapport wordt geconcludeerd dat bij het direct spoelen van lucht naar waterstof er een kleiner volume aan gas/lucht mengsel ontstaat dan bij lucht naar aardgas. Door de ruimere brandbaarheidsgrenzen van waterstof is echter het volume aan brandbaar mengsel groter dan bij aardgas.

Effect van buislengte

In [1] zijn de resultaten beschreven van testen uitgevoerd aan een 63 mm PE leiding met een lengte tussen de 6 en 100 meter. Uit deze testen is geconcludeerd dat lengte van de overgangszone toeneemt met de lengte van de leiding. Hierbij is een verschil gezien tussen het spoelen van waterstof naar lucht en van lucht naar waterstof. In deze laatste situatie lijkt de toename van het overgangsgebied af te nemen bij lengtes boven de 50 meter.

In [12] zijn experimenten uitgevoerd met een 63 mm buis met een lengte van 3 meter en 24 meter waarbij de omvang van het brandbare mengsel is bepaald tijdens het direct spoelen. De experimenten gaven onderstaande resultaten:

3 meter buis

Brandbare volume 3,23 liter (39,75%) i.g.v. lucht naar waterstof

Brandbare volume 5,15 liter (63,38%) i.g.v. waterstof naar lucht

24 meter buis

Brandbare volume 11,24 liter (23,16%) i.g.v. lucht naar waterstof

Brandbare volume 14,47 liter (29,81%) i.g.v. waterstof naar lucht

Het volume aan brandbaar mengsel is in de 24 meter lange buis groter dan in de 3 meter lange buis. Ten opzichte van het totale buisvolume is procentueel gezien het volume aan brandbaar mengsel in de 24 meter lange buis kleiner dan in de 3 meter lange buis. In het rapport wordt voor dit laatste geen verklaring gegeven. Op basis van metingen die door Kiwa zijn uitgevoerd in verschillende projecten ten aanzien van spoelen van leidingen, is een logische verklaring voor dit verschil het intrede effect. Bij het starten van het spoelen zal het altijd even duren voordat een stabiele overgangszone tussen beide gassen gevormd is. Een leiding van 3 meter is te kort om te komen tot een stabiele overgangszone waardoor er verhoudingsgewijs een groter volume aan brandbaar mengsel aanwezig is in de leiding.

Op basis van de uitgevoerde metingen zoals beschreven in [1] en [12] kan geconcludeerd worden dat bij het direct spoelen van leidingen, naar mate de leidinglengte toeneemt, verhoudingsgewijs het volume aan brandbaar mengsel zal afnemen ten opzicht van de totale leidinginhoud. Een korte leidinglengte zal dus eerder volledig gevuld zijn met een brandbaar mengsel. Aan de andere kant zal bij een lange leidinglengte het volume aan brandbaar mengsel groter zijn ten opzichte van een korte leidinglengte.

Effect van buisdiameter

De buisdiameter hoeft geen effect te hebben op de omvang van het brandbare mengsel, zolang er sprake is van efficiënt spoelen. In zowel [1] als in [9] zijn resultaten beschreven van experimenten uitgevoerd aan leidingen van verschillende diameter. In beide rapporten wordt geconcludeerd dat de voor het behouden van de spoel efficiency, de spoelsnelheid verhoogd moet worden bij een toenemende buisdiameter.

Aanwezigheidsduur van het brandbare mengsel

Voor de bepaling van het risico is het van belang om naast de mogelijkheid tot vorming van het brandbare mengsel ook een inschatting te geven van de tijd dat het brandbare mengsel aanwezig is. Er zijn in de literatuur geen resultaten gevonden van specifiek onderzoek naar de aanwezigheidsduur van een brandbaar mengsel bij het direct spoelen. Logischerwijs wordt de aanwezigheidsduur van het brandbare mengsel bepaald door de spoelsnelheid en leidinglengte. Op basis van de grafieken van metingen in [1] en [9] valt een indicatie te geven van de aanwezigheidsduur.

In [1] is gemeten aan een DN 63 leiding van 6 en 50 meter lengte. De aanwezigheidsduur van het brandbare mengsel was hierbij respectievelijk 30 en 100 seconde. De spoelsnelheid was hierbij 0,3 m/s. In [9] zijn de resultaten vastgelegd van experimenten aan DN 100 en DN 200 leidingen met een lengte van 200 meter. Bij deze metingen zijn hogere spoelsnelheden dan in [1] gehanteerd. Met een spoelsnelheid van rond de 0,5 m/s is er tijdens het ontluchten gedurende 45 – 55 seconden een brandbaar mengsel aanwezig in de leiding. Bij een spoelsnelheid van 1 m/s is dit mengsel 50 – 65 seconden aanwezig. Bij het ontgassen van dezelfde leidingen is het brandbare mengsel iets langer aanwezig.

Binneninstallaties

In [2] zijn de resultaten beschreven van onderzoek naar het direct spoelen van binnen installaties (leidingen, gasmeters, drukregelaars, verbruikstoestellen). In dit rapport wordt geconcludeerd dat dat bij het direct spoelen van leidingen met een diameter van 15, 28 en 25 mm met een lengte van 3 meter het volume aan brandbaar mengsel orde grootte 1 tot 3 liter is. Uit de resultaten die vermeld zijn in het rapport valt op te maken dat bij de gehanteerde spoelsnelheden het brandbare mengsel een aanzienlijk deel uitmaakt van het totale volume van de installatie.

Het direct spoelen van een leiding met een diameter van 35 mm, lengte 3 meter met een spoelsnelheid van 0,15 m/s resulteert in brandbaar mengsel met een volume van +/- 70 % van de totale leidinginhoud. Bij een leiding met een diameter van 28 mm en een spoelsnelheid van 0,24 m/s resulteert dit in een brandbaar mengsel met een volume van +/- 50% van de totale leidinginhoud.

3.2. Vorming van een brandbaar mengsel als gevolg van achtergebleven lucht of waterstof in een systeem

Zowel bij het direct als indirect spoelen van leidingen bestaat er een kans dat er lucht of waterstof achterblijft in bijvoorbeeld een aftakking, componenten of niet gebruikte leidingen. In de eindsituatie waarin het systeem gevuld is met lucht of waterstof zal het achtergebleven gas (waterstof of lucht) zich na verloop van tijd vermengen en afhankelijk van het volume van het achtergebleven gas en het volume van het systeem wel of niet een brandbaar mengsel vormen. In situaties waarin er geen transport van gas is in het systeem ontstaat er een risico. Het indirect spoelen met stikstof kan dit niet voorkomen. Het direct spoelen brengt dus ten aanzien van het achterblijven van lucht of waterstof geen groter risico met zich mee. Om deze reden zijn er geen aftakkingen toegestaan in de binneninstallatie in het Liander proefproject in Lochem.

In [1] is onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij het spoelen van hoofdleidingen met 'dode' aftakkingen waarbij alleen de hoofdleiding wordt gespoeld en niet de 'dode' aftakking.

De testresultaten tonen aan dat bij het direct spoelen (van lucht naar waterstof en andersom) van alleen een hoofdleiding er gas (lucht of waterstof) achterblijft in de aftakking. Als gevolg van diffusie en verschil in dichtheid zal het achtergebleven gas zich mengen met het gas in de hoofdleiding. Wanneer het netwerk in gebruik is zal dit uiteindelijk leiden tot een bijna 100% gas concentratie. Bij aftakkingen met een lengte van minder dan 10 meter is dit kwestie van uren of dagen. Bij aftakkingen met een lengte van niet meer dan 10x de buisdiameter zal de aftakking mee gespoeld worden met de hoofdleiding.

In [9] worden de volgende situaties beschreven waarin een gas kan achterblijven na het ontgassen;

- Het ontgassen van een leiding heeft plaatsgevonden met een te lage spoelsnelheid waardoor niet al het gas is verdreven. De kans hierop wordt gering geacht.
- De hoofdleiding is gespoeld maar niet de daarop aangesloten aansluitleiding(en).
- Het gasdistributienet is gespoeld, maar niet de daarop aangesloten 'dode' aftakleidingen. Dit kan zijn veroorzaakt doordat het belang of het bestaan van de aftakleidingen niet is onderkend.

In [9] wordt specifiek ingegaan op de situatie waarin na het ontgassen waterstof in de leiding is achter gebleven. Als het onbedoeld in de leiding achtergebleven waterstof een volume heeft van 4% (de onderste brandbaarheids grens) of meer van het totale volume van die leiding, dan zal na verloop van tijd, als de diffusie voltooid is, in de gehele leiding een brandbaar waterstof/luchtmengsel aanwezig zijn. Voor situaties waarbij het achtergebleven waterstof een volume heeft van minder dan 4% van het totale volume van die leiding, betekent dit in de praktijk het volgende:

- Bij aansluitleidingen die zijn aangesloten boven op de hoofdleiding (met opzetstuk) treedt alleen verspreiding van achtergebleven waterstof op door diffusie. Hierbij is er geen risico op het ontstaan van een brandbaar mengsel.
- Bij aansluitleidingen met zij-aansluitingen en aftak(hoofd)leidingen moet met name rekening worden gehouden met verspreiding van achtergebleven waterstof door dichtheidsverschillen. Hierbij moet bij benadering gedurende twee uur rekening worden gehouden met een brandbaar mengsel.

In [2] is onderzoek gedaan naar het direct spoelen van installatieleidingen waaronder gasleidingen met verticale en horizontale aftakkingen. Op basis van de uitgevoerde experimenten wordt in het rapport geconcludeerd dat er situaties zijn waarbij er lucht achterblijft in loze leidingen en (balgen)gasmeters. Deze achtergebleven lucht vermengt zich na verloop van tijd met het waterstof en kan daarbij een brandbaar mengsel vormen. Deze situatie kan niet worden voorkomen door het indirect spoelen van de installatie.

4. De kans op een ontstekingsbron bij een brandbaar mengsel

Voor het kunnen maken van een inschatting van het risico is het van belang om inzicht te hebben in de kans op de aanwezigheid van een ontstekingsbron op het moment dat er een brandbaar mengsel is. Ten aanzien van de kans op de aanwezigheid van een ontstekingsbron wordt onderscheid gemaakt tussen ontstekingsbronnen in de leiding en ontstekingsbronnen buiten de leiding.

Ten aanzien van de aanwezigheid van ontstekingsbronnen is nog veel onzekerheid met name over staticiteit als mogelijke ontstekingsbron in een leiding en de verbrandingstoestellen buiten de leiding.

4.1 Ontstekingsbronnen tijdens het affakkelen of afblazen

Bij het direct spoelen zal er zich een brandbaar waterstof/luchtmengsel door de leiding verplaatsen en bij de fakkel- of afblaasinstallatie vrijkomen. Het risico van de ontsteking van een brandbaar waterstof/luchtmengsel buiten de leiding als gevolg van het direct spoelen is gelijk aan het risico bij het indirect spoelen. Bij het indirect spoelen is er een moment tijdens het proces waarbij er 100% waterstof uit de leiding zal stromen, ongeacht of er stikstof wordt gebruikt bij het in bedrijf nemen of uit bedrijf nemen van een leiding. Vermengd met de buitenlucht zal het uitstromende waterstof een brandbaar mengsel vormen. Deze situatie is gelijk aan het direct spoelen.

Bij het spoelen van leidingen (direct en indirect) kan er voor gekozen worden om het gas uit de leiding af te fakkelen of af te blazen. Het affakkelen heeft vanuit veiligheids- en milieuoverweging de voorkeur. In [8] is onderzoek gedaan naar het veilig en doelmatig in- en uit bedrijf stellen van waterstofleidingen. In dit rapport wordt geconcludeerd dat ten aanzien van het affakkelen van het gas bij het direct spoelen van een leiding, de fakkel voorzien moet zijn van een vlamdover. Hiermee wordt vlamterugslag voorkomen.

Ten aanzien van het afblazen, in [8] worden de te nemen maatregelen voor veilig afblazen van waterstof beschreven. Voor de kans op ontsteking bij het afblazen van waterstof is er geen verschil tussen het direct en het indirect spoelen. In beide gevallen ontstaat het brandbare mengsel op het moment dat het waterstof dat wordt afgeblazen en zich mengt met de omgevingslucht. In [8] wordt de kans op de aanwezigheid van een ontstekingsbron in de omgeving en daarmee ontsteking (inclusief het zelfontsteken) van het afgeblazen gas als zeer onwaarschijnlijk geacht mits de locatie voor het afblazen zorgvuldig wordt gekozen. In [12] wordt dezelfde conclusie getrokken ten aanzien van het afblazen. Het gebruik van een nozzel ter verhoging van de uitstroomsnelheid wordt in dit rapport genoemd als maatregel om vlamterugslag te voorkomen.

4.2 Het verbrandingstoestel als ontstekingsbron

Indien er een brandbaar waterstof/lucht mengsel wordt aangevoerd (ontstaan tijdens of na het spoelen) en in het verbrandingstoestel komt, is het niet uitgesloten dat er hierbij vlamterugslag ontstaat. In [2] wordt hiervan melding gemaakt bij het opstarten van gasfornuizen. Het is bij het opstellen van dit rapport onbekend of het nemen van maatregelen ter voorkoming van vlamterugslag een verplichting wordt voor verbrandingstoestellen voor waterstof.

4.3 Ontstekingsbronnen in de leiding

In [12] en [1] wordt beschreven dat er bij de betreffende onderzoeken geen informatie gevonden is ten aanzien van de ontsteking van een brandbaar mengsel in een leiding tijdens het direct spoelen. Ontstekingsbronnen in een leiding worden in deze rapporten niet aannemelijk geacht. Alleen ten aanzien van statische elektriciteit en de opbouw van warmte door stofdeeltjes is er onzekerheid.

Onderzoek naar staticiteit en het effect van stofdeeltjes is van belang om inzicht te krijgen in deze mogelijke ontstekbron. Deze resultaten zijn van belang voor een inschatting van het risico van het direct spoelen.

5. Het effect van ontbranding in een leiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van ontbranding van een waterstof/ lucht mengsel in een leiding. Het effect van de ontbranding van een waterstof/lucht mengsel in een leiding is afhankelijk van de mogelijkheid van drukopbouw bij de verbranding. Bij de verbranding van waterstof kan er in theorie een druk ontstaat die een factor 8 hoger ligt dan de initiële druk van het mengsel voor verbranding [12], [13]. Een mengsel met een atmosferische druk kan dus leiden tot 8 bar overdruk.

De uiteindelijke drukopbouw bij verbranding is afhankelijk van verschillende factoren zoals het volume aan brandbaar mengsel in een leiding, de concentratie van dit mengsel, de verhouding van het volume aan brandbaar mengsel tot het totale volume en de sterkte van de ruimte waarin de ontbranding zich voordoet. Zie 5.2 waar verwezen wordt naar een experiment met een stoichiometrisch mengsel in een leiding. Hierbij zijn drukken gemeten ruim boven de 8 bar.

In verschillende rapporten [10], [11], [12], [13], worden de effecten van ontbranding in een leiding beschreven. Over het algemeen is de conclusie dat nader onderzoek naar de effecten van ontbranding noodzakelijk is. Met name de invloed van buisdiameter en buislengte op het kunnen ontstaan van een detonatie (hierbij kunnen er drukken ontstaan die een factor 30 of hoger zijn dan de initiële druk) en andere effecten die zich voor kunnen doen bij de verbranding van waterstof die kunnen leiden tot hogere verbrandingsdrukken, bijvoorbeeld pressure piling en quasi-detonatie (pressure piling; In een gesloten systeem zal bij verbranding het vlamfront een voorcompressie van het nog onverbrande gas veroorzaken. Bij de verbranding van dit gecompriëerde gas is er een toename in de verbrandingsdruk. Quasi-detonatie; een snelle verbranding maar nog geen detonatie).

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen het effect van ontbranding van een beperkt volume aan brandbaar mengsel (5.1) en het effect van ontbranding van een leiding volledig gevuld met een brandbaar mengsel (5.2). Er wordt niet ingegaan op het effect van ontbranding in de buitenlucht bij het afblazen van waterstof. Bij het afblazen ontstaat het brandbare mengsel door vermenging van het afgeblazen waterstof met de omgevingslucht. Bij ontbranding in de buitenlucht zal er geen significant verschil zijn tussen het waterstof dat vrijkomt bij het indirect spoelen of het waterstof/ lucht mengsel dat vrijkomt bij het direct spoelen.

In de literatuur is beperkt informatie gevonden over de effecten voor de omgeving van een ontbranding in een leiding. In enkele gevallen is er sprake van het bezwijken van de gasleiding, hierbij is het te verwachten dat er ook sprake zal zijn van effecten voor de omgeving.

Voor de Nederlandse gasnetbeheerders is het van belang om inzicht te krijgen in de effecten (in de leiding en in de omgeving) van ontbranding bij de door hun gebruikte leidingmaterialen en typische leidingdiameters en lengtes.

5.1 Effect van ontbranding van een beperkt volume aan brandbaar mengsel in een leiding

In hoofdstuk 3 is beschreven dat de vorming van een brandbaar mengsel bij het direct spoelen niet kan worden uitgesloten. Tijdens het spoelen heeft dit brandbare mengsel een beperkt volume met aan weerszijde van 100% waterstof of 100% lucht. Het mengsel verplaatst zich tijdens het spoelen door de leiding.

In [12] zijn enkele experimenten uitgevoerd om de gevolgen van ontsteking van een brandbaar mengsel in leiding in kaart te brengen. De conclusies zijn:

- De overdruk als gevolg van de verbranding van waterstof is groter dan de overdruk als gevolg van methaan. Dit verschil wordt veroorzaakt door het grotere volume aan brandbaar mengsel en een hogere verbrandingssnelheid van waterstof.
- De grootte van de overdruk wordt beïnvloed door het absolute volume van het brandbare mengsel in de leiding. De lengte van het brandbare volume en onregelmatigheden in de leiding vergroten de mogelijkheid tot detonatie.
- De grootte van de overdruk is ook afhankelijk van het deel van het leidingvolume dat brandbaar is. Kleine leidingsystemen met een groot aandeel brandbaar mengsel vertoonden significant hogere overdrukken dan langere leidingsystemen met een bufferzone van niet-brandbaar mengsel (bijvoorbeeld 100% waterstof), ondanks dat er in de tests met een grotere leidinglengte een groter absoluut volume brandbaar mengsel was.

De resultaten van de experimenten laten duidelijk zien dat naar mate de leidinglengte toeneemt er minder overdruk ontstaat bij verbranding als gevolg van het 'opvangen' van de verbrandingsdruk door het aanwezige niet-brandbare gas (boven de brandbaarheids grens) en lucht (zie tabel 1). Hierbij wordt wel opgemerkt dat bij een langere leidinglengte het volume aan brandbaar mengsel ook toeneemt waarbij er een punt is waarop het volume aan brandbaar mengsel voldoende is om over te gaan van verbranding naar detonatie. Bij een detonatie zijn de drukken die ontstaan substantieel hoger dan bij verbranding (deflagratie). Het limiteren van het volume aan brandbaar mengsel in verhouding tot het totale volume en het absolute volume van het brandbare mengsel is daarmee van belang.

Tabel 1 uitkomsten experimenten [12]

Leiding diameter 63 mm	Direct spoelen van:	
Leiding lengte	Lucht naar waterstof	Waterstof naar lucht
3 meter	Tussen 1,3 en 3 bar	Tussen de 3,5 en 4 bar
24 meter	Niet boven de 0,7 bar	Rond de 0,5 bar

5.2 Effect van ontbranding in een leiding volledig gevuld met een brandbaar mengsel

Het is niet uitgesloten dat er zich een situatie voordoet waarbij er lucht of waterstof achterblijft in het systeem (met name een situatie van hoofdleiding met aftakkingen, zie hoofdstuk 3.2) of als gevolg van niet goed of niet volledig ontlichten of ontgassen. Dit kan er theoretisch toe leiden dat er zich na verloop van tijd, wanneer er geen gastransport is, een homogeen brandbaar waterstof/lucht mengsel vormt in het systeem. Bij ontsteking van dit mengsel zal het vlamfront zich verplaatsen door de leiding. Hierbij zal het nog onverbrande gas door het vlamfront worden gecompriëerd waardoor de druk en daarmee ook de temperatuur voor het vlamfront steeds verder oploopt. De druk die uiteindelijk ontstaat is bepalend voor de gevolgen.

In [11] wordt gerefereerd naar onderzoek van de verbranding in een testopstelling van waterstofconcentraties tussen de 7 en 17 vol%. Bij deze metingen zijn overdrukken gemeten van respectievelijk 2,27 en 6,54 bar.

Bij onderzoeken door Kiwa in opdracht van Liander zijn experimenten uitgevoerd aan 16 en 32 mm PVC buizen met een lengte van 3,5 meter. De buizen zijn gevuld met een stoichiometrisch waterstof/ lucht mengsel waarna het mengsel is ontstoken. Bij beide buisdiameters explodeerde de buis als gevolg van druk die ontstond tijdens de verbranding. In de 16 mm buis is hierbij een druk van 21,6 bar gemeten. In de 32 mm buis werd een druk van 5,73 bar gemeten.

6. Alternatieven voor het indirect spoelen

In de literatuur worden een aantal alternatieve spoelmethode genoemd. Hieronder een samenvatting van de gevonden methoden.

Pressure swing spoelen

Het zogeheten pressure swing spoelen waarbij het systeem enkele malen met stikstof wordt gevuld en op druk wordt gebracht en vervolgens afgeblazen tot de gewenste reductie van lucht of waterstof in het systeem is verkregen.

Volgens [14] is deze methode minder geschikt voor systemen met een complexe geometrie. Met name aftakkingen worden bij deze methode niet of onvoldoende gespoeld.

Vacuüm swing spoelen

Vacuüm swing spoelen is een methode vergelijkbaar met het pressure swing spoelen. Nadeel van deze methode is kans op het binnendringen van lucht wanneer het systeem niet lekdicht is bij een onderdruk. In het geval van een leidingsysteem dat vrijgemaakt moet worden van waterstof kan er bij deze methode zich een brandbaar mengsel vormen als gevolg van het binnendringen van deze lucht. In [9] wordt het toepassen van deze methode bij gasdistributie netwerken niet aanbevolen.

Slug spoelen

In [5] wordt slug spoelen beschreven als alternatief voor het indirect spoelen van leidingen waarbij de volledige leidinginhoud wordt gespoeld met een inert gas (stikstof). Bij het slug spoelen wordt een beperkte hoeveelheid stikstof in de leiding gebracht (zie figuur 12). Deze beperkte hoeveelheid stikstof vormt een buffer tussen het waterstof en de lucht in de leiding. Het voordeel van deze methode is, dat er een kleinere hoeveelheid stikstof nodig is. Het uitvoeren van deze methode vergt de nodige zorgvuldigheid om zeker te stellen dat de buffer in stand blijft en er geen brandbaar mengsel ontstaat als gevolg van de vermenging tussen het waterstof, het stikstof en de lucht. Nader onderzoek naar de toepasbaarheid, onder andere bij leidingen met aftakkingen wordt aanbevolen.

Figuur 12: schematische voorstelling van het slug spoelen

Het gebruik van een foam pig is in [5] genoemd als mogelijk alternatief voor het direct spoelen, waarbij de foam pig een fysieke scheiding vormt tussen het gas en de lucht. Daarnaast wordt in [5] het gebruik van de foam pig ook beschreven in combinatie met het slug spoelen ter voorkoming van het mengen tussen de verschillende gassen. In [9] wordt het toepassen van de foam pig niet aanbevolen omdat deze methode complexer is dan het spoelen en meer handelingen vergt die fout kunnen gaan en daarmee risico's creëren.

7. Referenties

- [1] N. Ryan, S. Roberts en N. Morris, „261 HyPurge Direct Purging of networks to hydrogen for H100 Fife,” 2022.
- [2] N. Ryan, S. Roberts en N. Morris, „Domestic hydrogen purge procedures,” 2021.
- [3] S. Gant, „Purging hydrogen distribution pipelines; literature review, description of recent experiments and proposed future work,” 2023.
- [4] „Hydrogen pipeline systems-IGC Doc 121/14,” European industrial gases association.
- [5] „Purging principles and practice,” American Gas Association, 2001.
- [6] „H21 Phase 2 technical summary report,” H21 programme, 2023.
- [7] S. Gant, „Purging hydrogen distribution pipelines; literature review, description of recent experiments and proposed future work,” 2023.
- [8] C. J. A. Pulles, J. C. de Laat en C. Lock, „Affakkelen en afblazen van waterstof,” 2021.
- [9] A. Kooiman, C. Lock en C. Pulles, „Spoelen van waterstofleidingen,” Kiwa, 2021.
- [10] H. Schildberg, „Gas-phase detonations in pipes: the 8 possible different pressure scenarios and their static equivalent pressure determined by the pipe wall deformation method,” *Chemical Engineering - AIDIC*, 2016.
- [11] „Science Direct - Flame propagation premixed hydrogen air in a pipeline,” 2024. [Online].
- [12] N. Ryan, „HyPurge Safe tooling,” SGN, 2023.
- [13] „Hydrogen deflagrations and detonations and prevention and mitigation,” HyFacts, 2012.
- [14] *NPR-CEN/TR 15281 - Guidelines on inerting for the prevention of explosions*, CEN, 2022.
- [15] C. Lock en S. Lueb, „D1C.1 Purging of natural gas pipelines with H₂,” 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5142228>.